

PREEKLAMPTİK GEBELERİN PLASENTALARINDA İMMUNHİSTOKİMYA METODU İLE VASKÜLER ENDOTELYAL GROWTH FAKTÖR (VEGF), VASKÜLER ENDOTELYAL GROWTH FAKTÖR RESEPTÖR -1 (VEGFR-1), NÜKLEER FAKTÖR KAPPA B (NFKB) DÜZEYLERİ

Ayőe Ceren TUNÇEL ATA¹, Melahat DÖNMEZ², Fahri YILMAZ³

¹Op. Dr. Gediz Tıp Merkezi, Manisa, drceren.tuncel@hotmail.com , ORCID: 0009-0007-6612-6481

²Prof.Dr. Özel Muayenehane, İstanbul, melahatdonmez@gmail.com , ORCID: 0009-0006-9256-0313

³Prof.Dr. Sakara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Sakarya, fahriyilmaz@sakarya.edu.tr , ORCID: 0000-0001-7965-6229

GİRİŐ

Preeklampsisi kuőkusuz fetomaternal mortalite ve morbiditenin en önemli nedenlerinden biridir. Ancak ne yazık ki patogenezi hala tam olarak aydınlatılamamıőtır ve bu durum hastalığın erken tanı, tedavi ve yönetimini sınırlandırmaktadır.

Preeklampsinin patogenezi ile ilgili çeőitli hipotezler ileri sürölmektedir. En çok üzerinde durulan hipotezlerden biri de anormal plasental anjiyogenezis ve bunun sonucu olarak uteroplental yetmezlik gelişmesidir.^{1,2,3} Preeklampsinin kliniđi 20. gebelik haftasından doğumun ilk birkaç haftasına kadar herhangi bir dönemde görölebilir, oysaki ilk patolojik deđişiklikler geç birinci trimesterde başlar, spiral arterlerin anormal yeniden yapılanması nedeniyle meydana gelir.

Bu hipotezdeki neden; maternal spiral arterlerin endovasköler sitotroblastlarca yetersiz invazyonu sonucunda düşük kapasiteli yüksek dirençli damarlardan, yüksek kapasiteli düşük dirençli uteroplental damarlara yeterince dönüşememesidir. Bu anormal anjiogenez, yetersiz plasental perfüzyon, hipoksi ve iskemi ile sonuçlanmakta ve çözünür vasköler endotelyal growth faktör reseptör-1 (sVEGFR-1) ile çözünür endoglin (sEng) antianjiyogenik

faktör gibi bir takım faktörlerin açığa çıkmasına neden olmaktadır. Bu faktörler yaygın maternal endotelial disfonksiyona (vasküler geçirgenlik artışı, vazokonstriksiyon, koagülasyon sistemi aktivasyonu, mikroanjiopatik hemoliz vb bulgulara) neden olarak hipertansiyon, proteinüri ve preeklampsinin diğer bulgularıyla sonuçlanmaktadır. Fetal gelişme geriliği, erken doğum, prematüriteye bağlı fetal komplikasyonlar görülebilir. Preeklampsi hem maternal hem de fetal yaşamı tehdit edici ciddi obstetrik bir durumdur, bu nedenle erken tanı için çalışmalar çok önemli ve tedaviye ışık tutması açısından umut vericidir. Özellikle VEGF, PlGF gibi anjiyogenik faktörler, aracılığı olan reseptörleri (VEGFR-1, VEGFR-2, VEGFR-3), anti-anjiyogenik faktörler (sVEGFR-1, sEng), oksidatif stres nedeniyle ortaya çıkan TNF-alfa, IL-1, IL-6 gibi sitokinler ve bu sitokinlerin stimüle ettiği transkripsiyon faktörlerinin (ör. NFkB) kanda, idrarda, plasentadaki miktarları ve birbirleri ile olan ilişkileri yakın zamanda birçok araştırmacının dikkatini çekmektedir. Kliniğimizde doğum yapan preeklampsi venormal gebelerin plasentalarını immunhistokimyasal olarak inceleyip, VEGF, VEGFR-1, NFkB immunreaktivitesini göstererek bu faktörlerin preeklampsi ile ve birbirleri ile ilişkisini değerlendirmeyi amaçladık. VEGF: eski bilinen adıyla; vasküler permeabilite faktör (VPF) anjiyogenezisi kontrol eden en önemli büyüme faktörüdür.¹¹⁻¹³ Kemotaksis ve vaskülogenezde de rol oynar. En önemli uyarıcısı hipoksidir. Histamine göre damar geçirgenliği bakımından 50.000 kat daha kuvvetlidir.¹⁴ VEGF ailesi etkilerini birtakım yüksek afiniteli tirozin kinaz reseptörler aracılığıyla gösterirler; VEGFR-1 (Flt1), VEGFR-2 (Flk1/KDR), ve VEGFR-3 (Flt4). VEGFR-1 hücre-hücre veya hücre-matriks etkileşimlerini kontrol etmektedir.

VEGFR-2 endotel hücre permeabilite artışı ve mitozdan sorumludur. VEGFR-3 ise lenfanjiyogenezise aracılık eder. VEGF, VEGFR-1 ve VEGFR-2 aracılığı etki gösterirken, PlGF sadece VEGFR-1'e bağlanır.⁹ NFkB inflamatuvar olaylarla ilgili genlerin ekspresyonlarından sorumlu, TNF- α , IL-1 gibi sitokinler aracılığıyla aktive olan bir transkripsiyon faktörüdür.

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Preeklampsi tanısını doğrulamak için ACOG 2002 Preeklampsi kriterleri doğrultusunda vaka grubunun 20. gebelik haftası sonrası sistolik kan basıncı $140 \text{ mm Hg} \leq$ ve / veya diastolik kan basıncı $90 \text{ mm Hg} \leq$ ve 24 saatlik idrarda bakılan protein düzeyinin 300 mg/dl üzerinde olduğu (en az 6 saat arayla 2 kez bakılan - 1 haftadan uzun ara vermemek üzere) doğrulandı, preeklampsi olguları hafif- ağır preeklampşik hastalar olarak ayrılmamıştır.⁴ Diabetes Mellitus, kronik hipertansiyon, hiper/hipotiroidi, mol gebeliği ve çoğul gebeliği olan gebeler çalışma dışı bırakılmıştır. Kontrol grubunda obstetrik anamnezinde daha önceki ve şimdiki gebeliğinde herhangi bir patoloji (plasenta previa, ablasyo plasenta, nedeni belirsiz IUGR v.b.) saptanmayan normal gebeler seçilmiştir. Çalışmaya dahil edilen tüm gebelerin ayrıntılı anamnezleri alındı. Gebelerin yaş, boy, kilo, sistolik ve diastolik kan basıncı düzeyleri, önceki obstetrik öyküleri sorgulandı. Her iki grupta sezaryen doğum endikasyonları; fetal distres (n:16), baş-pelvis uygunsuzluğu (n:5), fetal makrozomi (n:1), mükerrer sezaryen (n:1), eski sezaryen (n:10) malprezentasyon (n:2), şiddetli preeklampsiye geçiş (n:8), HELLP sendromu (n:2) idi. Çalışma ve kontrol grubundaki olguların patolojik incelemeye gönderilmiş plasenta materyalleri patoloji birimi tarafından formaline yatırılıp parafin bloklarda saklanmıştır. Ayrılan materyaller Patoloji Anabilim Dalı blok arşivinde muhafaza edilmiştir. Patoloji laboratuvarında %10'luk tamponlanmış formaldehitte fikse edildikten sonra parafin bloklar halinde saklanan plasenta biyopsilerinin her birinden mikrotom ile 3,5 mikron kalınlığında üçer kesit alındı. Bu materyaller immunhistokimyasal olarak VEGF, VEGFR-1, NFkB antikoru ile A.İ.B.Ü. Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı laboratuvar görevlileri ve araştırmacı tarafından boyandı. Immunhistokimyasal boyamada VEGF-Ab, VEGFR-1 Antibody, NFkB (VEGF –Ab; Thermo scientific, cat no: RB-222-R7; 7 ml, VEGFR-1 antibody; GENETEX, cat no: GTX61100 100 w; IHC; 1:250 oranında dilüe edilerek kullanılmıştır, NF kappa B/p65 Rabbit Polyclonal Antibody ; Thermo scientific cat no: RB-9034-R7; 7 ml.) kullanıldı. İmmün boyama yapılan plasenta örnekleri, bunların hangi grup hastaya ait olduğunu bilmeyen, 1 patolog ve 2 jinekolog tarafından incelendi.

Çalışmamızda VEGF, VEGFR-1 ve NFkB boyanma şiddeti ve yaygınlığı şu şekilde değerlendirildi ; Boyanma şiddeti ; boyanma yok ise (0) , hafif boyanma (1+) , orta boyanma (2+) , kuvvetli boyanma (3+) ve boyanma yaygınlığı ; boyanma yok (0) , % 0-25 ; (1+) , % 25-50 ; (2+) , %50' nin üzeri ; (3+) olarak skorlandı (Resim1,2,3,4,5,6).¹⁰ Primer antikoru yaygınlık ve şiddet gruplandırmasında çok fazla değer karşılaştırması olması ve her bir gruplandırmaya düşen beklenen değer yeterli olmaması nedeniyle Ki kare testi yerine Mann

Whitney U testi kullanıldı . İstatiksel deęerlendirmede tanımlayıcı istatiksel metodların (ortalama, standart sapma) yanı sıra niceliksel verilerin karşılaştırılmasında parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında dağılımı normal olanlarda (homojen) Student t testi, dağılımı normal olmayanlarda (heterojen) ise Mann Withney U testi kullanıldı. Niceliksel verilerin bağıntısında Pearson korelasyon ve tekrarlayıcı özellikte niteliksel verilerde Wilcoxon testi kullanıldı. $P < 0,05$ istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

BULGULAR

Grupların demografik verileri, 1. ve 5. dk. Apgar skorları, bebeklerin doğum ve plasenta ağırlıkları Tablo- 1’de özetlendi. Primigravida oranı PE grubunda % 46,9 (15/32), kontrol grubunda ise % 20 (6/30) olarak saptandı (p=0,0493). PE grubunda primigravida oranı istatistiksel olarak anlamlı yüksek değerlendirildi (p<0,05).

Preeklampitik hastaların plasentalarında üç antikorun boyanma şiddeti kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulunmuştur (VEGF; $1,97 \pm 0,90$ (38,00) versus $1,23 \pm 0,57$ (24,57), p = 0,001, VEGFR-1; $2,00 \pm 0,62$ (40,03) versus $1,30 \pm 0,47$ (22,40), p=0,0002, NFkB ; değerleri $2,38 \pm 0,66$ (42,66) versus $1,33 \pm 0,55$ (19,60), (p:0,0007).

Yaygınlık bakımından VEGFR-1 ve NFkB, PE grupta istatistiksel yönden anlamlı olarak yüksek saptanmıştır. VEGFR-1; $2,09 \pm 0,59$ (36,81) versus $1,67 \pm 0,48$ (25,83), p= 0,004. NFkB ; $1,66 \pm 0,65$ (35,61) versus $1,33 \pm 0,55$ (27,12), p= 0,038. Sadece VEGF yaygınlık skoru açısından istatistiksel anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (VEGF ; $2,06 \pm 0,76$ (33,66) versus $1,83 \pm 0,65$ (27,20) , p=0,270) (Tablo-2)

İmmunreaktivitenin değerlendirilmesi ¹⁰:

Çalışmamızda VEGF boyanma şiddet ve yaygınlığı preeklampsi grubunda +3/+3 (Resim 1), kontrol grubunda ise +1/+1 (Resim 2)

VEGFR-1 boyanma şiddet ve yaygınlığı preeklampsi grubunda +2/+2 (Resim 3), kontrol grubunda +1/+1 (Resim 4),

NFkB boyanma şiddet ve yaygınlığı preeklampsi grubunda +2/+2 (Resim 5), kontrol grubunda +2/+1 (Resim 6) olarak değerlendirilmiştir.

TARTIŞMA

Preeklampsi etyolojisi ve patogenezi hala tam olarak aydınlatılamamış, ciddi maternal ve fetal komplikasyonları nedeniyle son derece önemli bir obstetrik sorundur. Gebeliğin 20. haftasından sonra ortaya çıkan hipertansiyon ve proteinüri ile birlikte seyreden multisistemik bir hastalıktır.^{5,6} Gerek tedavisine ışık tutması gerekse önceden tahmin edilebilmesi açısından etyolojisi araştırmacıların dikkatini çekmektedir. Bu hususta en çok üzerinde durulan konu anormal anjiogenez ve sonucunda oluşan uteroplasental hipoksidir. Uteroplasental hipoksi sonucunda anjiogenik-antianjiogenik dengenin bozulması, ortaya çıkan birtakım mediatörler sebebiyle oluşan endotel disfonksiyonu komplikasyonlardan sorumlu tutulmaktadır.

Preeklampsinin oluşması için fetusun varlığı şart değildir. Trofoblastik dokunun preeklampsi gelişimi için yeterli olması nedeniyle mol hidatiformda da preeklampsi görülebilir. Bu nedenle tam tedavi plasentanın doğumudur. Doğum sonrası klinik tablo dramatik olarak gerilemektedir.^{7,8}

Çalışmamızda preeklampitik hastaların plasentaları (plasentanın preeklampside kilit rol oynaması nedeniyle) anjiogenik faktörler (VEGF), reseptörleri (VEGFR-1), oksidatif strese artan transkripsiyon faktörleri (NFkB) immunreaktivitesi yönünden incelenmiştir. Primer antikörlerin boyanma şiddeti ve yaygınlığı (VEGF boyanma yaygınlığı dışında) bakımından yüksek değerlerde olduğu tespit edilmiştir.

Anormal anjiogenezden sorumlu tutulan durum; anjiogenik maddelerin (VEGF, PlGF) azalması, antianjiogenik maddelerin artışıdır (sFlt-1, sEng). Anormal anjiogenez sonucunda kompensatuar mekanizmalar devreye girmekte ve muhtemelen plasentanın bazı bölümlerinde anjiogenezi arttırmak için VEGF ve reseptörleri (VEGFR-1) artışı hipoksiye bir yanıt olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer plasental bölümlerde azalmış VEGF zaten anormal anjiogenezis ile sonuçlanmaktadır. Hipertansif hastalıklarla komplike hastalarda, normotansif hastalara göre maternal serum ya da plazma VEGF, VEGFR-1 konsantrasyonları ya da plasental VEGF, VEGFR-1 immunreaktivitesinin arttığını ya da azaldığını gösteren birçok çalışma mevcuttur.^{15, 17-28} Bu da yukarıda anlattığımız neden-sonuç ilişkisine dayanmaktadır.

Chung ve arkadaşları preeklampitik ve normotansif gebelerin plasentalarında IHK, PCR yöntemleriyle VEGF, EG – VEGF (Endokrin Gland ilişkili VEGF), VEGFR 1 ve VEGFR 2, NP 1 ve NP 2 (Nörofilin 1 ve Nörofilin 2) düzeylerini araştırmışlar ve bu maddelerden VEGF m- RNA ekspresyonunu 2,8 kat artmış olarak ($p < 0,05$), reseptörlerden sadece VEGFR-1'in m-

RNA düzeylerini 1,7 kat ($p<0,05$) artmış olarak bulmuşlar, immunhistokimya metodu ile bunu doğrulamışlardır.¹⁷

Park J.S. ve arkadaşları 12 normotansif, 10 preeklampitik hastanın plasentasında PCR yöntemi ile sFlt-1, Flt-1 ve VEGF m-RNA ekspresyonunu incelemişlerdir. PE hastalarda sFlt-1 m-RNA düzeyi anlamlı olarak yüksek (2,6 kat artmış) , VEGF m-RNA düzeyi ise düşük olarak bulunmuş, plasental Flt-1 m RNA ekspresyonu açısından iki grup arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır.¹⁸

Bir başka çalışmada PE hastaların plasentalarında İHK olarak oksidatif hasara bağlı VEGF, nitrotirozin ürünleri ve von willebrand faktör (vwf) ekspresyonu incelenmiştir. VEGF ve nitrotirozin ürünlerinin ekspresyonu artmış olarak bulunmuş, plazma vwf seviyeleri artarken ($p<0,05$), sinsityotroblastlarda vwf ekspresyonu azalmış olarak tespit edilmiştir.¹⁹ Yüksek plasental VEGF ekspresyonu açısından çalışmamızla benzerlik göstermektedir.

Bosco ve arkadaşlarının yaptığı diğer bir çalışmada PE ve IUGR ile komplike gebeliği olan hastaların fetal koryonik damarlarının muskuler tabakasında immunhistokimyasal VEGF ekspresyonu yüksek olarak bulunmuştur.²⁰ Yapılan bu çalışma VEGF düzeyini İHK yöntemi ile fetal koryonik damarlarda araştırırken bizim çalışmamızda VEGF düzeyi İHK yöntemi ile plasental olarak incelenmiştir. Sonuçlarımız literatür ile benzer şekilde VEGF düzeyleri yüksek olarak saptanmıştır.

Milanov ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada ise; normal gebelerden alınan 35 plasenta dokusu ve 15 plasental yatak biyopsisi ve PE hastalardan alınan 34 plasental doku ve 16 plasental yatak biyopsi materyali İHK yöntemi ile VEGF ekspresyonu ve serum sFlt-1 düzeyleri açısından karşılatılmış, PE grubundaki biyopsilerde immunhistokimyasal VEGF ekspresyonlarında belirgin bir düşüş, serum VEGF düzeylerinde normotansif hastalara göre 10 kat düşüş, sFlt-1 düzeylerinde ise 3,5 kat artış saptanmıştır.²¹ Çalışmamızda bu sonuca tamamen zıt olarak PE grupta VEGF düzeyleri yüksek olarak bulunmuştur. Ayrıca çalışmamızda VEGFR-1 düzeyleri de incelenmiş ve PE grubunda yüksek olarak tespit edilmiştir.

Tripathi ve arkadaşları preeklampitik hastalarda solubl ve membranöz VEGFR-1 düzeylerini araştırmışlar ve PE hastaların serum sVEGFR-1 düzeyi ($p=0,0001$) ve plasental membranöz VEGFR-1 up-regülasyon immunreaktivitesi açısından 34 hafta ve altı PE grup ($p=0,0001$), 34 hafta üzeri PE grup ($p=0,0001$), kontrol grubuyla karşılaştırılmıştır. Tüm

plasental hücrelerde (sinsityotrofoblast, sitotrofoblast, endotel hücreleri, hofbauer hücreleri) anlamlı olarak yüksek bulmuşlardır.²²

Shibuya kanser hastalarında ilaçlar tarafından VEGF-VEGFR supresyonunun (örn. Bevacizumab "anti- VEGF antikor") preeklampsi benzeri yan etkilere neden olabileceğini dolayısıyla sFlt-1'in de VEGF antagonisti olması nedeniyle preeklampsi benzeri bir tablo yaratabileceğini göstermiştir.²³

Marini ve arkadaşları plasental VEGFR-1, VEGFR-2, VEGFR-3 ekspresyonları açısından; gestasyonel hipertansif, preeklampsik, HELLP sendromunun eşlik ettiği preeklampsik ve normotansif kontrol grubu olmak üzere toplam 4 grubu incelemişlerdir; Kontrol ve gestasyonel hipertansif grupta VEGFR-1 ve VEGFR-3 immunreaktivitesi bütün plasental dokularda görülmesine rağmen, preeklampsi ve HELLP sendromunun eşlik ettiği preeklampsi gruplarında sadece bazı trofoblast kısımları ve / veya bazı damarlar ve/veya bazı stromal hücre topluluklarında görülmüştür. VEGFR-2 immunreaktivitesi kontrol grubunda sadece damarlarda görülürken, hipertansif gruplarda trofoblastlar ve stromal hücrelerde de görülmüştür²⁴. Bu da çalışmamızda olduğu gibi hipoksiye yanıt olarak kompanzasyon amaçlı bazı plasental kısımlarda VEGFR-1'in artışı desteklemektedir.

Kumasawa ve arkadaşları pravastatinin PIGF sentezini arttırarak preeklampsik fare modelinde preeklampsi bulgularını düzelttiğini göstermişler, insanda da tedavi amacıyla düşük doz statin ve PIGF uygulamasını önermişlerdir.²⁶ PIGF etkisini sadece VEGFR-1 üzerinden gösterir. Bu bakımdan VEGFR-1 'in preeklampsi erken tanı ve tedavisinde kilit rol oynayacağı düşünülmektedir.

Helske ve arkadaşları plasentada İHK ve Western Blot yöntemleriyle VEGFR-1, VEGFR-2, VEGFR-3 proteinlerini, maternal serum PIGF düzeyleri ve bu maddelerin diabet, preeklampsi, IUGR ve FAS (Fetal alkol sendromu) ile ilişkilerini araştırmışlardır. Sadece plasental VEGFR-1 ekspresyonu; ciddi preeklampsi ve IUGR ile komplike hastaların yarısında artmış olarak, bu hastaların serum PIGF düzeyleri azalmış olarak bulunmuştur. Sonuç itibarıyla düşük maternal serum PIGF düzeyi ve artmış plasental VEGFR-1 ekspresyonu IUGR ve preeklampsi ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir.²⁷

Zhou ve arkadaşları VEGF yokluğunun endotel hasarına yol açarak preeklampsi gelişmesinden sorumlu olabileceğini, VEGF takviyesi ile endotel hücrelerin korunabileceğini savunmuşlardır.²⁸

Çırpanlı ve arkadaşları; 10 preeklampatik vaka grubu ve 10 normal kontrol grubu plasentalarında immunhistokimya metodu ile VEGF, EGF-R ve TGF- α ekspresyonlarını incelemişlerdir. Preeklampatik hasta plasentalarında VEGF, EGF-R, TGF- α ; H-skorları anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (sırasıyla ; $271,2 \pm 22,65$ versus $201,9 \pm 12,33$, $p < 0,0001$; $186,3 \pm 4,93$ versus $150,3 \pm 5,7$, $p < 0.0001$, $185,1 \pm 7,48$ versus $169,2 \pm 6,19$, $p < 0.0001$).¹⁵

SONUÇ

Çalışmamızda PE grubunda tespit ettiğimiz yüksek plasental VEGF ve VEGFR-1 düzeyleri çoğu literatür ile uyumluluk göstermektedir.^{17,20,22,24,25} Bazı araştırmalarda bunun tersi sonuçlar elde edilmiştir.^{18,21} Bu durum plasentanın bazı kısımlarında düşük VEGF, anormal anjiogenez ve plasental hipoksiyi kompanze etmek amacıyla VEGF ve reseptörlerini (VEGFR-1) arttırma çabasına bağlı olabilir.

Literatürü incelediğimizde 3. trimester PE hasta plasentalarında İHK metodu ile NFkB araştırılmasını içeren çok fazla çalışmaya rastlanılamamıştır. Bu araştırmalarla benzer olarak çalışmamız PE grubunda NFkB düzeyleri yüksek olarak tespit edilmiştir.^{16,29} Çalışmamızda NFkB boyanma şiddeti $p=0,0007$, NFkB boyanma yaygınlığı $p=0,038$ olarak bulunmuştur.

Sonuç olarak preeklampsi etyopatogenezi hala tam olarak açıklanamamış, sonuçları ve komplikasyonları bakımından anne ve bebek morbidite ve mortalitesini etkileyen son derece ciddi obstetrik bir sorundur. Bu yönde yapılan çalışmalar preeklampsinin erken tanı, tedavi ve yönetimini belirlemesi açısından umut vericidir. Çalışmamız da VEGF, VEGFR-1 ve NFkB'nin plasental oksidatif stres ve preeklampsi ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Fakat bu maddelerin spesifik rolleri, erken tanı ve tedavideki yerlerinin belirlenmesinde daha fazla vaka içeren geniş serili çeşitli çalışmalara ve hayvan deneylerine ihtiyaç vardır.

KAYNAKLAR

1. Schmidt M, Dogan C, Birdir C, et al. Altered angiogenesis in preeclampsia: evaluation of a new test system for measuring placental growth factor. *Clin Chem Lab Med* 2007;45:1504-1510.
2. Fisher SJ. The placental problem: linking abnormal cytotrophoblast differentiation to the maternal symptoms of preeclampsia. *Reprod Biol Endocrinol* 2004;2:53-56.
3. Zhou Y, Damsky CH, Chiu K, Roberts JM, Fisher SJ. Preeclampsia is associated with abnormal expression of adhesion molecules by invasive cytotrophoblasts. *J Clin Invest* 1993;91:950-960.)
4. American College of Obstetricians and Gynecologists, Practice Bulletin no.33. Diagnosis and management of preeclampsia and eclampsia. *Obstet Gynecol* 2002;99:159-167
5. Sibai BM, Caritis S, Hauth J, National Institute of Child Health and Human Development Maternal-Fetal Medicine Units Network. What we have learned about preeclampsia. *Semin Perinatol* 2003; 27:239.
6. Hutcheon JA, Lisonkova S, Joseph KS. Epidemiology of pre-eclampsia and the other hypertensive disorders of pregnancy. *Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol* 2011; 25:391.
7. Moore-Maxwell CA, Robboy SJ. Placental site trophoblastic tumor arising from antecedent molar pregnancy. *Gynecol Oncol* 2004; 92:708.
8. Matsuo K, Kooshesh S, Dinc M, et al. Late postpartum eclampsia: report of two cases managed by uterine curettage and review of the literature. *Am J Perinatol* 2007; 24:257.
9. Yazır Y. Vasküler endotel büyüme faktörü (VEGF): reseptörleri ve fonksiyonları. *C.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi* 2009;29:128-136.
10. Başok E.K., Yıldırım A., Başaran A., Zemheri E., Tokuç R. Radikal Prostatektomi spesmenlerindeki VEGF 'in ve E-Cadherin 'in ve BIM 'in İmmunohistokimyasal Ekspresyonlarının prognostik değeri, *Marmara Medikal Journal* 2009;22 (3);203- 216.
11. Ferrara N, Gerber HP, LeCouter J. The biology of VEGF and its receptors. *Nat Med* 2003; 9:669.
12. Hicklin DJ, Ellis LM. Role of the vascular endothelial growth factor pathway in tumor growth and angiogenesis. *J Clin Oncol* 2005; 23:1011.
13. Ellis LM, Hicklin DJ. VEGF-targeted therapy: mechanisms of anti-tumour activity. *Nat Rev Cancer* 2008; 8:579.

14. Dvorak HF, Brown LF, Detmar M, Dvorak AM. Vascular permeability factor/vascular endothelial growth factor, microvascular hyperpermeability, and angiogenesis. *Am J Pathol* 1995; 146:1029.
15. Çırpanlı T., Akercan F. , Terek M.C., Özçakır H.T. , Giray G. , Sağol S., Karadaş N. Preeklampsi Hastalarının Plasentalarında İmmunohistokimya Metodu ile VEGF , EGF-R ve TGF- alfa Bakışı, *Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi*, 2008,5(1) :40-45, *Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi*, 2008,5(1) :40-4 *Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği Dergisi* , 2008 ,5(1):40-45 *Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi*, 2008,5(1) :40-45
16. Expression of Nuclear Factor – Kappa B and Placental Apoptosis in Pregnancies Complicated with Intrauterine Growth Restriction and Preeclampsia ; An Immunohistochemical Study ; Aban M., Cinel L., Arslan M., Dilek U. et al., *Tohoku J. Exp. Med.* , 2004 ,204,195-202.
17. Chung JY, Song Y,Wang Y, Magness RR, Zheng J. Differential expression of vascular endothelial growth factor (VEGF), endocrine gland derived-VEGF, and VEGF receptors in human placentas from normal and preeclamptic pregnancies. *J Clin Endocrinol Metab.* 2004 May; 89(5):2484-90.
18. Park JS, Baik HW, Lee SK , Na SW, Song YR , Yang YS, et al. Vascular endothelial growth factor, fms-like tyrosine kinase-1 (Flt-1) and soluble Flt-1 gene expressions in Korean pre-eclamptic placentas. *J Obstet Gynaecol Res.* 2010 Aug; 36(4):726-32.
19. Bosco C, Gonzales J, Gutierrez R, Parra-Cordero M, et al.Oxidative damage to pre-eclamptic placenta; immunohistochemical expression of VEGF, nitrotyrosine residues and von willebrand factor. *J Matern Fetal Neonatal Med.* 2012 Nov; 25(11):2339-45. doi: 10.3109/14767058.2012.695823. Epub 2012 Jun 19.
20. Bosco C, Buffet C, Diaz E, Rodrigo R, Morales P, Barja P,etal.VEGF in the muscular layer of placental blood vessels: immuno-expression in preeclampsia and intrauterine growth restriction and its association with the antioxidant status. *Cardiovasc*
21. Milanov AP, Sidorova IS , Solonitsyn AN, Borovkova EL. Immunohistochemical evaluation of the distribution of vascular endothelial growth factor in the placenta, placental bed in normal pregnancy and in women with preeclampsia. *Arkh Patol.* 2008 May-Jun;70(3):12-5.
22. Tripathi R , Rath G , Jain G , Salhan S. Solubl and membranous vascular endothelial growth factor receptor-1 in pregnancies complicated by preeclampsia. *Ann Anat.* 2008 Nov 20;190(5):477-89. Epub 2008 Sep 17.

23. Shibuya M. Involvement of Flt-1 (VEGF receptor -1 in Cancer and preeclampsia. Proc Jpn Acad Ser B Phys Biol Sci. 2011; 87 (4): 167- 78.
24. Marini M ,Vichi D, Toscano A , et al. Expression of vascular endothelial growth factor receptor types 1 , 2 and 3 in placenta from pregnancies complicated by hipertensive disorders . Reprod Fertil Dev. 2007;19(5):641-51.
25. Vuorela P ,Halmesmaki E . Vascular endothelial growth factor its receptors and tie receptors in the placental bed of women with preeclampsia , diabetes and intrauterine growth retardation. Am J Perinatol. 2006 May;23(4):255-63. Epub 2006 Apr 19.
26. Pravastatin induces placental growth factor (PGF) and ameliorates preeclampsia in a mouse model. Kumasawa K., Ikawa M., Kidoya H., et al., Proc Natl Acad Sci. U S A. 2011 Jan 25;108(4):1451-5. Epub 2010 Dec 27.
27. Helse S., Vuorela P., Carpen O., Horniq C., Weich H., Halmesmaki E. Expression of vascular endothelial growth factor receptors 1, 2 and 3 in placentas from normal and complicated pregnancies. Mol Hum Reprod. 2001 Feb;7(2):205-10.
28. Zhou Q, Liu H, Qiao F , Wu Y , Xu J . VEGF deficit is involved in endothelium dysfunction in preeclampsia. J Huazhong Univ Sci Technoloq Med Sci.2010 Jun;30(3):370-4. Epub 2010 Jun 17.
29. Cindrova- Davies T, Spasic Boskovic O ,Jauniaux E,Charnock Jones DS, Burton GJ, Nuclear factor-kappa B, p38, and stress-activated protein kinase mitogen-activated proteinkinase signaling pathways regulate proinflammatory cytokines and apoptosis in human placental explants in response to oxidative stress: effects of antioxidant vitamins.Am J Pathol. 2007 May;170(5):1511-20.

TABLOLAR

Tablo 1: Tüm Olguların Demografik ve Klinik Özellikleri

Parametre	Kontrol Grubu n:30 ort. ± st. sapma	Preeklampsi Grubu n:32 ort. ± st. sapma	P değeri
Yaş	28,3 ± 5,0	30,1 ± 6,1	0,221
Gravida	2,3 ± 0,9	2,1 ± 1,5	0,118
Parite	0,8 ± 0,7	0,8 ± 1,1	0,377
Gebelik haftası	38,7 ± 0,9	35,7 ± 2,5	P < 0,0001
Doğum ağırlığı (gr.)	3414,8 ± 388,1	2362,7 ± 798,0	P < 0,0001
Plasenta ağırlığı (gr.)	653,7 ± 127,2	452,2 ± 119,2	P < 0,0001
Apgar skorları, 1. dk.	8,4 ± 0,8	6,6 ± 2,6	P : 0,0003
Apgar skorları, 5. dk.	9,7 ± 0,6	8,0 ± 2,8	P : 0,0003
BMI (kg/m ²)	31,5 ± 2,6	32,5 ± 5,0	0,773
MAP (mm Hg)	83,2 ± 8,4	112,1 ± 12,5	P < 0,0001

Tablo 2:

Antikorların Boyanma Şiddet ve Yaygınlığı

PRİMER ANTİKOR BOYANMA ŞİDDET ve YAYGINLIĞI	KONTROL GRUBU	PREEKLAMPSİ GRUBU	P
VEGF şiddeti(mean rank)	24,57	38,00	0,001
ort. ± st. sapma	1,23 ± 0,57	1,97±0,90	
VEGF yaygınlığı(mean rank)	27,20	33,66	0,270
ort. ± st. sapma	1,83±0,65	2,06±0,76	
VEGFR-1 şiddeti(mean rank)	22,40	40,03	0,0002
ort. ± st. sapma	1,30±0,47	2,00±0,62	
VEGFR-1 yaygınlığı(mean rank)	25,83	36,81	0,004
ort. ± st. sapma	1,67±0,48	2,09±0,59	
NFkB şiddeti(mean rank)	19,60	42,66	0,0007
ort. ± st. sapma	1,33 ± 0,55	2,38 ±0,66	
NFkB yaygınlığı(mean rank)	27,12	35,61	0,038
ort. ± st. sapma	1,33± 0,55	1,66±0,65	

RESİMLER

Resim 1: PE Grubunda VEGF Boyanma Şiddet ve Yaygınlığının Mikroskopik Görüntüsü (3+,3+) (Orijinal Büyütme X100) (Preparatlardaki kahverengi boyanma; primer antikor boyanması)

Resim 2: Kontrol Grubunda VEGF Boyanma Şiddet ve Yaygınlığının Mikroskopik Görüntüsü (1+,1+) (Orijinal Büyütme X100)

Resim 3: PE Grubunda VEGFR-1 Boyanma Şiddet ve Yaygınlığının Mikroskopik Görüntüsü (2+,2+) (Orijinal Büyütme X200)

Resim 4: Kontrol Grubunda VEGFR1 Boyanma Şiddet ve Yaygınlığının Mikroskopik Görüntüsü (1+,1+) (Orijinal Büyütme X100)

Resim 5: PE Grubunda NFkB Boyanma Şiddet ve Yaygınlığının Mikroskopik Görüntüsü (2+,2+) (Orijinal Büyütme X200) Damar endoteli ve özellikle sitotroblastlardaki boyanmaya dikkat ediniz.

Resim 6: Kontrol Grubunda NFkB Boyanma Şiddet ve Yaygınlığının Mikroskopik Görüntüsü (2+,1+) (Orijinal Büyütme X100)